

Questionário formas de avaliação de propostas de
pesquisa orientadas

Questionário formas de avaliação de propostas de pesquisa orientadas

Fórum Latino-Americano de Avaliação Científica (FOLEC) do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO) e International Development Research Center (IDRC), Canadá.

Este questionário é inspirado na experiência de avaliação da Comissão Setorial de Pesquisa Científica (CSIC) da Universidade da República, Uruguai. Foi criado pela pesquisadora Natalia Gras, Professora Associada da Unidade Acadêmica do CSIC da Universidade da República, Uruguai, no âmbito do Projeto CLACSO-IDRC 109465-001, estabelecido na área de pesquisa de CLACSO, dirigido pelo Pablo Vommaro. Beneficiou da participação do FOLEC-CLACSO (como observador) no grupo de trabalho sobre avaliação de pesquisa do "Global Research Council" e no Conselho Assessor de DORA, e da colaboração da equipe de trabalho composta por Laura Rovelli, Dominique Babini e Ana Luna González.

Os "problemas de desenvolvimento" serão utilizados para se referir amplamente aos problemas de desenvolvimento social e econômico dos países (problemas na área de produção de bens e serviços, políticas públicas, saúde, exclusão social, pobreza, ambiente, energia, etc.).

Boas-vindas

Informação para os participantes e consentimento. Estimamos que o preenchimento do questionário leva 20-25 minutos.

Do que se trata este questionário?

O presente questionário visa recolher informações sobre as formas de avaliação das propostas de pesquisa orientadas a encontrar soluções para problemas de desenvolvimento, as suas características, processos e critérios de avaliação por especialistas e/ou autoridades de organizações científicas e/ou de ensino superior em países do Sul Global. Desse modo, queremos destacar e analisar abordagens inovadoras, experiências e/ou práticas situadas, relevantes e de alta qualidade na avaliação de propostas de pesquisa para financiamento, a fim de se adaptar melhor aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, aos "grandes desafios" globais e às situações críticas locais, bem como para facilitar esquemas de financiamento e decisões que promovam sistemas de pesquisa mais inclusivos.

Ao responder ao questionário, você irá contribuir para tornar as experiências conhecidas e partilhar formas inovadoras e inclusivas de pesquisa do Sul Global, com o objetivo de incidir futuras decisões de financiamento a nível global.

Os resultados da análise do questionário vão estar disponíveis em acesso aberto e serão divulgados aos principais financiadores da ciência, inovação e ensino superior a nível internacional. Uma seleção das iniciativas participantes nesta pesquisa será convidada para apresentar o seu caso na 9ª Conferência Latino-Americana e Caribenha de Ciências, que será realizada na Cidade do México de 7 a 10 de Junho de 2022.

Quem pode responder ao questionário?

Especialistas e/ou autoridades de organizações responsáveis por um edital/instrumento para financiar projetos de pesquisa em alguns dos países do Sul Global, com destaque para a região da América Latina e Caribe e da Ásia.

É possível preencher um formulário por edital/instrumento mais representativo para a pesquisa orientada na sua organização ou dois ou mais formulários para cada um dos editais/instrumentos mais relevantes para a pesquisa orientada na sua organização.

Como serão utilizadas e armazenadas as minhas respostas?

Os resultados deste questionário serão utilizados num estudo CLACSO-IDRC. A pesquisa é personalizada. Aqueles que preencherem o questionário serão referenciados como colaboradores para esta pesquisa no relatório final. No entanto, os seus dados pessoais de contacto serão utilizados exclusivamente para os fins desta pesquisa e serão mantidos estritamente confidenciais. O controlador deste projeto é CLACSO e os resultados finais serão publicados em Junho de 2022, num relatório do CLACSO-IDRC.

Contato

Em caso de dúvidas, entre em contato com a coordenadora do projeto, Dra. Laura Rovelli, Coordenadora do Fórum Latino-Americano de Avaliação Científica (FOLEC-CLACSO), através do e-mail: folec@clacso.edu.ar

*** 1. Consentimento para participar**

Por favor, marque o item abaixo para indicar que concorda em participar desse estudo e que

-Leu a informação para participar e compreendeu em que consiste a pesquisa.

-Entende que a sua participação é voluntária e que é livre de se retirar da pesquisa em qualquer momento, sem ter que dar uma razão, e sem quaisquer consequências.

-Entende que a equipe da pesquisa dispõe do direito de utilizar e disponibilizar a informação que será fornecida (mesmo que não lhe seja atribuída a si e/ou à sua organização) sem mais consentimento, das seguintes formas:

-Publicações em revistas acadêmicas ou outros meios de comunicação social; ou palestras em conferências públicas.

-Relatórios, meios de comunicação online, blogs, relatórios políticos.

Declaração de exoneração de responsabilidade

O CLACSO-IDRC não é responsável pelo conteúdo dos questionários criados através do serviço SurveyMonkey, nem pelas opiniões neles expressas.

Sim

Não

1. Características contextuais e do concurso/instrumento para financiamento de projetos de pesquisa

1.1 Características gerais da organização

2. Em que país está localizada a sua organização?

3. Qual é o nome da sua organização?

4. Que tipo de organização é a sua organização? (Marcar a opção adequada)

- Ministério/Secretariado da Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) ou outro tipo de entidade governamental com responsabilidade pela definição de políticas de CTI
- Agência Nacional para a Ciência, Tecnologia e Inovação ou outro tipo de entidade governamental com responsabilidade pela implementação de políticas públicas de CTI
- Conselho Nacional para a Ciência, Tecnologia e Inovação
- Conselho Regional para a Ciência, Tecnologia e Inovação
- Universidade pública
- Universidade privada
- Universidade pública-privada
- Universidade Internacional
- Centro Nacional de Investigação
- Centro Regional de Investigação
- Centro Internacional de Investigação
- Nenhuma das anteriores
- Outros (especificar)

5. Em que medida a sua organização encoraja e promove o seguinte?

	Muito	Poco	Nada
Ética e integridade (das propostas de pesquisa, das suas equipas de pesquisa e das pessoas envolvidas nos processos de avaliação)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Envolvimento social e participação dos atores da sociedade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acesso aberto e ciência aberta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Equidade, diversidade e inclusão de grupos sub representados (mulheres, juventude, etc.) no processo de avaliação das propostas e das suas equipas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Consideração de equilíbrios com respeito a certos aspectos (geográfico, institucional, temas, gênero, etc.) na distribuição de recursos para pesquisa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interdisciplinaridade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. A sua organização implementa uma avaliação responsável de pesquisa?

- Não
- Não sei
- Sim (por favor especifique)

7. A sua organização apoia alguma das declarações, recomendações ou princípios existentes sobre a avaliação responsável de pesquisa? (Verifique todas as que se aplicam)

- Declaração de São Francisco sobre Avaliação de Pesquisa Responsável (DORA; <https://sfdora.org/read/read-the-declaration-espanol/>; <https://sfdora.org/read/read-the-declaration-espanol/>; <https://sfdora.org>)
- Leiden Manifesto on Research Metrics (http://www.leidenmanifesto.org/uploads/4/1/6/0/41603901/manifiesto_cast.pdf ; <http://www.leidenmanifesto.org>)
- Princípios de Hong Kong (<https://www.wcrif.org/guidance/hong-kong-principles>)
- Declaração de Princípios sobre Análise pelos Pares e Mérito do "Global Research Council" (https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin/documents/GRC_Publications/Statement_of_Principles_on_Peer-Merit_Review_2018.pdf)
- Recomendações sobre os Processos de Avaliação de Pesquisa da "Science Europe" (<https://www.scienceeurope.org/our-priorities/research-assessment/>)
- Quadro de avaliação desenvolvido pela sua própria organização. Se tiver um link ao quadro de avaliação, por favor inserir a seguir:
- Outro:

8. A sua organização tem uma definição formal de qualidade de pesquisa?

- Não
- Não sei
- Sim (por favor especifique)

9. Quais das seguintes declarações sobre a avaliação das propostas de pesquisa orientadas são implementadas na sua organização? (assinale todas as que se aplicam)

Neste questionário, "pesquisa orientada" refere-se de forma sintética à "pesquisa orientada para a solução de problemas de desenvolvimento".

- (I) Todas as unidades/departamentos da sua organização seguem os mesmos processos para avaliar propostas de pesquisa de acordo com os mesmos procedimentos.
- (II) A sua organização adapta os procedimentos de avaliação das propostas de pesquisa de acordo com os diferentes campos de conhecimento e/ou quando se destinam diferentes produtos de pesquisa.
- (III) A sua organização fornece capacitação/formação a pessoas envolvidas na avaliação de propostas de pesquisa (revisores, especialistas, etc.)
- (IV) A sua organização fornece orientações escritas às pessoas envolvidas na avaliação de propostas de pesquisa (revisores, especialistas, etc.)
- (V) A sua organização informa explicitamente os revisores e/ou especialistas sobre os instrumentos e critérios que NÃO DEVEM ser utilizados na avaliação das propostas de pesquisa.
- (VI) A sua organização pede aos revisores e/ou especialistas que preencham um formulário especificamente concebido para abordar todos os aspectos das propostas de pesquisa a serem avaliadas.

10. Se você respondeu (III) ou (IV) na pergunta anterior: Que aspectos são abrangidos pelas linhas de capacitação/orientação para as pessoas envolvidas na avaliação de propostas de pesquisa orientadas? (Marque todas as opções que correspondam)

- Definir, identificar e lidar com conflitos de interesses
- Tarefas e papéis que devem desempenhar
- Ferramentas, métricas e critérios a utilizar na avaliação das propostas de pesquisa orientadas
- Procedimentos e organização das reuniões dos especialistas
- Normas éticas de comportamento para assegurar a imparcialidade no que diz respeito ao gênero, raça, campos disciplinares, organizações de filiação de propostas de pesquisa e antiguidade ou liderança acadêmica dos candidatos.
- Nenhuma das anteriores
- Outro (especifique)

I.2 Características do instrumento

Nesse questionário, "instrumento" refere-se aos programas ou fundos competitivos para o incentivo da pesquisa implementados pela sua organização.

11. Qual é o nome do instrumento utilizado para promover a pesquisa orientada?

I.2.1 Aspectos temporais

12. Em que ano foi criado este instrumento?

13. Qual é a duração do financiamento para este instrumento? (marque a opção que corresponda)

- Até um ano
- Mais de um ano e até dois anos
- Mais de dois anos e até três anos
- Mais de três anos e até cinco anos
- Mais de cinco anos

14. Este instrumento tem tido editais para apresentação de propostas regulares desde a sua criação? (marque a opção que corresponda)

- Sim
- Não
- Não sei
- Não aplicável

15. Qual é a periodicidade dos editais do instrumento? (marque a opção que corresponda)

- Anual (todos os anos)
- Bienal (de dois em dois anos)
- Trienal (de três em três anos)
- Quadrienal (de quatro em quatro anos)
- As propostas de pesquisa orientadas são recebidas e avaliadas à medida que chegam. Não há um edital para apresentação de propostas, as propostas de pesquisa podem ser apresentadas em qualquer momento.
- Outros (especifique)

I.2.2 Aspectos financeiros

16. Que ramo de pesquisa podem ser financiados com esse instrumento? (marque a opção que corresponda)

- Salários dos pesquisadores envolvidos na proposta de pesquisa.
- Salários do pessoal de apoio (técnico, administrativo) para a implementação da proposta de pesquisa
- Despesas com instrumentos e materiais necessários para a realização das atividades de pesquisa
- Investimentos em equipamento e infra-estruturas
- Outros (especifique)

I.2.3 Responsáveis pelas propostas apresentadas

17. Quem pode ser responsável pelas propostas de pesquisa orientadas submetidas ao instrumento? (marque a opção que corresponda)

Nas opções abaixo, os atores não acadêmicos se referem a empresas, cooperativas, pequenos produtores rurais, produtores familiares, agências governamentais públicas (federais, estaduais, municipais), ministérios governamentais, organizações não governamentais, organizações sociais e sindicais, hospitais, centros educativos (inicial, primário, secundário, técnico, etc.).

- Apenas atores acadêmicos (pesquisadores; grupos de pesquisa; centros de pesquisa, públicos e privados)
- Atores acadêmicos e atores não acadêmicos de qualquer tipo (que contribuem com conhecimentos para a pesquisa proposta).
- Apenas atores não acadêmicos (possivelmente incorporando pesquisadores na equipe de trabalho).

I.2.4 Aspectos cognitivos

18. Qual é o montante total máximo - em dólares atuais - financiado por este instrumento por proposta de pesquisa selecionada? Especificar se este montante varia - e em que percentagem - de acordo com qualquer critério (por exemplo, número de pessoas envolvidas na proposta, localização geográfica da proposta, etc.).

19. Quais campos de conhecimento - isoladamente ou em combinação - podem estar envolvidos nas propostas de pesquisa orientadas submetidas ao instrumento? (marque a opção que corresponda)

- Artes
- Ciências Sociais
- Ciências Agrárias
- Ciências Médicas e da Saúde
- Ciências Naturais e Exatas
- Ciências Humanas
- Engenharia e Tecnologia
- Multidisciplinar, Interdisciplinar e/ou Transdisciplinar (alguma combinação dos campos acima referidos)

20. Este instrumento delimita os problemas ou temas a abordar pelas propostas de pesquisa visadas?

- Sim
- Não

21. Se respondeu Sim à pergunta 20, quais métodos sua organização utiliza para identificar e delimitar os problemas ou temas a abordar pelas propostas de pesquisa orientadas submetidas ao instrumento? (marque a opção que corresponda)

- Definido por Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Definidos pelos objetivos de desenvolvimento da região ou continente
- Definidos pelas prioridades de desenvolvimento do país
- Exploração dos problemas presentes no território ou em organizações específicas e identificação das necessidades de conhecimento científico e tecnológico para os resolver
- Organização de workshops/seminários com provedores de conhecimento e pesquisadores de conhecimento sobre temas de interesse
- Entrevista a vários atores da sociedade
- Organização de workshops com especialistas sobre temas de interesse
- Outros (especifique)

II. Processo de avaliação

II. 1 Aspectos do procedimento ex ante

II. 1.1 Sistemas de avaliação implementados na sua organização

22. Quais sistemas a sua organização implementa atualmente para a avaliação de propostas de pesquisa específicas? (marque a opção que corresponda)

- (I) Revisão por pares - duplamente cega, processo conduzido por especialistas externos à sua organização (revisores externos não conhecem a identidade dos candidatos e vice-versa)
- (II) Revisão por pares - duplamente cega, processo conduzido por especialistas internos da sua organização (os revisores internos não conhecem a identidade dos nominadores e vice-versa)
- (III) Revisão por pares - cega simples, processo conduzido por especialistas externos à sua organização (os revisores externos conhecem a identidade dos candidatos, mas os candidatos não sabem quem são os revisores)
- (IV) Revisão por pares - cega simples, processo conduzido por especialistas internos da sua organização (os revisores internos conhecem a identidade dos candidatos, mas os candidatos não sabem quem são os revisores)
- (V) Revisões abertas por especialistas externos à sua organização (a identidade tanto dos revisores externos como dos revisores é conhecida de todos)
- (VI) Revisões abertas por especialistas internos à sua organização (a identidade tanto dos revisores internos como dos candidatos é conhecida de todos)
- (VII) Painel de especialistas externos discute e analisa relatórios de avaliação individuais para classificar as propostas de pesquisa como financiáveis ou não financiáveis
- (VIII) Painel interno de avaliação pelos pares discute e analisa relatórios de avaliação individuais para classificar as propostas de pesquisa como financiáveis ou não financiáveis.
- (IX) As propostas de pesquisa são avaliadas, organizadas e classificadas como financiáveis ou não financiáveis, de acordo com um conjunto de critérios quantitativos.
- (X) Outros (especifique)

II.1.2 Critérios para a integração de painéis de especialistas

23. Se respondeu (VII) ou (VIII) na pergunta anterior, quais são os critérios para a integração dos painéis de especialistas? (assinale todas as que se aplicam)

- Grau de experiência e conhecimento acadêmico
- Grau de experiência e conhecimento na prática dos problemas de desenvolvimento a serem abordados pela proposta de investigação.
- Assegurar a diversidade disciplinar na composição dos painéis de peritos
- Assegurar a diversidade institucional na composição dos painéis de peritos
- Assegurar a paridade de gênero na composição dos painéis de peritos
- Nenhum dos anteriores
- Outros (especificar)

II.2 Aspectos do procedimento ex-post

II.2.1 Comunicação institucional dos resultados da avaliação

24. Os resultados da avaliação são públicos e acessíveis?

- Sim
- Não

25. Se respondeu Sim à pergunta anterior, quais informações de avaliação são tornadas públicas e acessíveis? (marque a opção que corresponda)

- Número de propostas de pesquisa apresentadas
- Nível e grau de conformidade com os termos e condições do edital
- Uma descrição detalhada dos critérios utilizados para a avaliação das propostas de pesquisa e para a seleção final da proposta de pesquisa que será financiada.
- Uma caracterização dos revisores das propostas de pesquisa (número, país de residência, gênero, campos de ação disciplinares, nível de formação, etc.).
- Uma caracterização dos membros dos painéis de especialistas (número, país de residência, sexo, campos e áreas de prática disciplinares, nível de formação, etc.).
- Número mínimo, máximo e médio de avaliações que recebeu cada proposta de pesquisa
- Os montantes totais financiados pelo campo disciplinar e problemas de desenvolvimento a abordar.
- Uma lista completa das propostas de pesquisa selecionadas para financiamento (incluindo os seus títulos, as pessoas responsáveis por elas e a sua filiação institucional, os problemas de desenvolvimento que abordam, os campos disciplinares e não acadêmicos envolvidos e os recursos atribuídos).
- A lista completa das propostas de pesquisa (financiadas e não financiadas, incluindo os seus títulos, as pessoas responsáveis e a sua filiação institucional, os problemas de desenvolvimento que abordam, os campos disciplinares e os atores não acadêmicos envolvidos, e os recursos atribuídos).
- Outro(especifique)

II.2.2 Feedback personalizado dos resultados da avaliação

26. Os responsáveis pelas propostas de pesquisa orientadas submetidas ao instrumento recebem um feedback personalizado ou um parecer de avaliação sobre a sua proposta?

- Sim
- Não, os apresentadores de propostas de pesquisa recebem uma notificação indicando se a sua proposta foi ou não selecionada para financiamento.

27. Se você respondeu Sim à pergunta anterior. Assumindo que os retornos personalizados, além de informar se a proposta foi ou não financiada e fornecer sugestões detalhadas que contribuam para ultrapassar as suas principais fraquezas, qual das seguintes afirmativas melhor representa as características que tal retorno tem? (marque a opção que corresponda)

- Não inclui as avaliações feitas pelos revisores
- Inclui todas as avaliações feitas pelos revisores
- Inclui um julgamento global feito pelos painéis de especialistas
- Inclui todas as avaliações feitas pelos revisores e um julgamento global feito pelos painéis de especialistas

II. 2. 3 Informações e sua ênfase na avaliação

28. Quais informações a sua organização necessita para a avaliação de propostas de pesquisa específicas? Para cada opção, por favor indicar a importância de cada informação introduzida na avaliação.

Nas opções abaixo "contrapartes" refere-se a parceiros não acadêmicos ou associados de propostas de pesquisa.

	Muito importante	Moderadamente importante	Menos importante	Não importante	Não Sabe
Proposta de pesquisa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CV das pessoas responsáveis pelas propostas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CVs dos membros da equipe de pesquisa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indicadores quantitativos (número de: publicações de referência, publicações em revistas de alto impacto, publicações altamente citadas, citações, índice H, projetos financiados, patentes, etc.) dos responsáveis pelas propostas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indicadores quantitativos (número de: publicações de referência, publicações em revistas de alto impacto, publicações altamente citadas, citações, índice H, projetos financiados, patentes, etc.) dos membros da equipe de pesquisa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indicadores quantitativos de publicações de referência de circulação local/regional dos responsáveis pelas propostas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indicadores quantitativos da circulação local/regional de publicações de referência dos membros da equipe de pesquisa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compromisso escrito de que os dados gerados no âmbito da proposta e os resultados da pesquisa obtidos serão de acesso livre.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Muito importante	Moderadamente importante	Menos importante	Não importante	Não Sabe
Cartas de interesse nos resultados da pesquisa de parceiros envolvidos nas propostas de pesquisa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entrevistas com os parceiros envolvidos nas propostas de pesquisa sobre o seu interesse, as suas características e os compromissos que assumem para impulsionar as propostas de pesquisa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Relatórios de avaliação por revisores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

II.2.5 Nível de competência do instrumento

29. Qual é a relação entre as propostas financiadas e as propostas apresentadas? (marque a opção que corresponda)

- Até 25% das propostas
- Mais de 25% até 50%
- Mais de 50% até 75%
- Mais de 75% até 100%

III. Critérios de avaliação

III.1 Avaliar a capacidade da proposta de pesquisa orientada para cumprir os objetivos do instrumento

30. Que aspectos exige a sua organização que os revisores e/ou especialistas avaliem a capacidade da proposta de pesquisa orientada para cumprir os objetivos do instrumento? Para cada opção, por favor indicar a importância de cada aspecto na avaliação global.

	Muito importante	Moderadamente importante	Menos importante	Menos importante	Não Sabe
A importância do problema ou a necessidade para os interessados na solução	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A força da fundamentação para a necessidade de pesquisa original para resolver o problema proposto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A concordância entre o problema colocado e as expectativas expressas pelos parceiros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O envolvimento de atores relevantes do setor governamental, produtivo ou social ligados ao problema a ser tratado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A formação de equipes interinstitucionais que contribuem para a exploração e implementação das soluções a serem encontradas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A formação de equipes de pesquisa multidisciplinares, constituídas pelos campos disciplinares necessários para abordar de forma abrangente o problema selecionado e explorar soluções.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Muito importante	Moderadamente importante	Menos importante	Menos importante	Não Sabe
A relevância da pesquisa proposta em termos da sua contribuição para possíveis soluções.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A relevância dos resultados esperados da pesquisa para os intervenientes envolvidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potencial impacto econômico e social dos resultados da pesquisa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potencial contribuição da proposta de pesquisa para as políticas públicas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contribuição potencial da proposta de pesquisa para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Grandes Desafios ou outras iniciativas impulsionadas por missões.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estratégias de planeamento para a aplicação dos resultados da pesquisa/implementação de soluções em colaboração com os parceiros participantes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A vontade e as possibilidades dos parceiros para facilitar a implementação das soluções.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Viabilidade da implementação dos resultados a alcançar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A clareza da proposta sobre as condições necessárias para a implementação dos resultados a serem obtidos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Muito importante	Moderadamente importante	Menos importante	Menos importante	Não Sabe
A adequação da identificação do conjunto de atores não acadêmicos que devem ser envolvidos na implementação dos resultados a obter e a viabilidade das estratégias para tornar viável a sua participação (incluindo a população afetada pelo problema) na implementação dos resultados que serão obtidos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Adequação dos mecanismos de transferência e apropriação dos resultados a serem obtidos pelas contrapartes interessadas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Clareza na delimitação da população que beneficiaria com a implementação dos resultados da pesquisa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
As características específicas dos parceiros envolvidos na proposta como potenciais co-financiadores e/ou co-produtores de conhecimentos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
III.2 Para avaliar o mérito acadêmico das propostas de pesquisa orientadas					
31. Quais aspectos a sua organização exige que os revisores e/ou especialistas avaliem o mérito acadêmico das propostas de pesquisa visadas? Para cada opção, por favor indicar a importância de cada aspecto na avaliação global.					
	Muito importante	Moderadamente importante	Menos importante	Não importante	Não Sabe
Clareza da descrição do problema a ser estudado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Exatidão e concordância dos objetivos, questões e hipóteses/propostas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Muito importante	Moderadamente importante	Menos importante	Não importante	Não Sabe
Solidez da fundamentação para a pesquisa proposta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Relevância conceitual ou interesse acadêmico dos problemas a abordar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Originalidade dos resultados esperados ou soluções a serem exploradas a nível nacional/local	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Originalidade dos resultados esperados ou soluções a serem exploradas a nível internacional.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Adequação da concepção da pesquisa, métodos e técnicas para o cumprimento dos objetivos declarados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Adequação e atualização da bibliografia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Se a composição da equipe de pesquisa reúne os campos disciplinares necessários para abordar de forma abrangente o problema selecionado e a exploração de soluções.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Viabilidade da pesquisa em relação ao conhecimento e experiência dos responsáveis pela proposta.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Viabilidade da pesquisa em relação à concordância entre a atribuição de recursos, objetivos, resultados esperados e calendário de atividades.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Muito importante	Moderadamente importante	Menos importante	Não importante	Não Sabe
Sistemática das interações previstas com os parceiros envolvidos durante o desenvolvimento do projeto.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Impacto esperado dos resultados em termos da resolução dos problemas colocados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A geração de espaços de formação (graduação e pós-graduação) e o desenvolvimento de experiências de pesquisa para jovens no âmbito da proposta, incluindo a elaboração de teses de graduação e pós-graduação.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A relevância e o alcance das estratégias para a divulgação dos resultados da pesquisa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

III.3 Ajustes de política para diminuir a discriminação no processo de seleção de propostas de pesquisa orientadas que serão financiadas

32. A sua organização incorporou algum dos seguintes ajustes políticos para fazer frente a qualquer potencial discriminação observada no processo de seleção de propostas para financiamento de pesquisa orientada?

	cujos homólogos não acadêmicos	que estão ligados a				
	tenham tido pouca ou nenhuma ligação com atores acadêmicos	parceiros cujo acesso à pesquisa e ao conhecimento é particularmente difícil	que estão localizados e / ou estão ligados a contrapartes baseadas em áreas periféricas	que assegurem a maior diversidade de disciplinas e campos de conhecimento	que assegurem a maior diversidade de problemas abordados	que assegurem o equilíbrio de gênero

Desde que sejam de alta qualidade, dar prioridade às propostas de financiamento...	<input type="checkbox"/>					
Introdução de cotas para equilibrar o financiamento das propostas...	<input type="checkbox"/>					
No processo de seleção das propostas que serão financiadas não são introduzidos ajustes derivados de critérios de política de pesquisa institucional.	<input type="checkbox"/>					

33. Existem outros aspectos que considera importantes para relatar e que não foram abrangidos por este questionário?

34. Ficaríamos gratos se pudesse preencher os seguintes dados de contato:

Nome completo:

Cargo que ocupa na organização:

E-mail:

Telefone:

Celular:

Muito obrigado pela sua valiosa colaboração nessa pesquisa, que torna possível visibilizar experiências e compartilhar as orientações e instrumentos desejáveis de política científica do Sul Global, e influenciar futuras decisões de financiamento à escala global.